

Wymiary zarządzania mediami: transmedialność serialu *Skam*

Julia Grabania

Uniwersytet Jagielloński

Abstract

The purpose of this article is to analyze the diversity of communication platforms used in the original series SKAM and its versions, inclusion of these platforms in the plot and influence of such procedures on popularity and reception of the production by Polish viewers. In the theoretical part there is the explanation of the most important terms which are related to the main issue of the article, essentially transmediality. As a matter of triangulation of the research approach there was the qualitative content analysis used, as well as the quantitative research based on the inquiry form distributed among Polish fans of the series. Conclusions of the conducted analysis and research concern measures used in different versions of the series, ways in which they were exploited and impact which they had on reception of SKAM by Polish viewers.

Keywords: media management, social media, transmediality, intermediality, media convergence

Julia Grabania, magistra mediów społecznościowych w zarządzaniu oraz amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka studiów licencjackich na kierunkach amerykanistyka oraz zarządzanie kulturą i mediami; w obrębie jej zainteresowań naukowych znajdują się media społecznościowe, reprezentacja osób LGBTQ w mediach i kulturze, a także zjawisko pinkwashingu.

julia.grabania@student.uj.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10430543

Zarządzanie mediami w dzisiejszych czasach może przyjmować wiele wymiarów. Według Bogusława Nierenberga w ujęciu systemowym jest to:

zespół wzajemnie powiązanych procesów i czynności obejmujących: planowanie, organizowanie, przeprowadzenie i motywowanie oraz kontrolowanie, odnoszących się do wszystkich przejawów i poziomów systemu medialnego (Nierenberg 2013: 154).

Autor podkreśla, że „wiele prac badawczych dotyczących zarządzania mediami odnosiło się do nowych technologii, a także innowacji i kreatywności” (Nierenberg 2013: 153). Przy postępującej konwergencji kultury i mediów również twórcy seriali wykorzystują różne platformy, aby zaangażować widzów i promować dzieła na wielu płaszczyznach komunikacyjnych. Serial *Skam*, zarówno norweski oryginał, jak i jego zagraniczne wersje, to przykład na wykorzystanie transmedialności, czyli w tym przypadku włączenia do fabuły treści publikowanych na różnych portalach społecznościowych. W artykule przeanalizowano zarządzanie mediami przez twórców serialu w zakresie użytych środków i sposobów, zamierzonego i osiągniętego celu, a także wpływu na odbiorców.

Celem badań jest analiza różnorodności użytych platform komunikacyjnych w oryginalnym serialu *Skam* i jego wersjach (francuskiej, niemieckiej, włoskiej, amerykańskiej, hiszpańskiej, holenderskiej oraz belgijskiej), włączenia tychże platform do fabuły oraz wpływu takiego zabiegu na popularność i odbiór produkcji przez widzów w Polsce. Przedmiotem badań jest serial *Skam* i wszystkie platformy, w obrębie których były udostępniane treści związane z serialem.

Problem badawczy odnosi się do kształtu transmedialności serialu *Skam*. Zbadano użyte środki w różnych wersjach serialu, sposoby, w jaki zostały one wykorzystane, a także wpływ, jaki wywarły na odbiór *Skam* przez polskich widzów.

Pytania badawcze, na które poszukiwano odpowiedzi, to:

- (1.) Czym jest transmedialność?
- (2.) Jaki jest związek transmedialności z zarządzaniem mediami?
- (3.) Czym jest serial *Skam*?
- (4.) Jakie platformy komunikacyjne wykorzystano w różnych wersjach serialu *Skam*?
- (5.) W jaki sposób włączano do fabuły media społecznościowe i angażowano widzów?
- (6.) Jaki wpływ na popularność i odbiór przez widzów w Polsce miało włączenie mediów społecznościowych do serialu?
- (7.) Kim jest polski widz serialu *Skam*?

W ramach triangulacji metod badawczych zastosowano jakościową analizę zawartości i treści oraz badanie ilościowe oparte na kwestionariuszu ankiety dystrybuowanym wśród polskich fanów serialu *Skam*.

Do tej pory powstało kilka anglojęzycznych publikacji poruszających temat transmedialności w omawianym serialu, jednak albo ograniczały się one do oryginalnej wersji, albo badały jedynie norweskich widzów. Można również znaleźć teksty eksplorujące zagraniczne wersje serialu, lecz porównujące je do oryginału pod względem treści, a nie użytych platform. Z kolei w języku polskim niewiele jest publikacji, które dotyczą transmedialności wykorzystanej w *Skam*.

W rozpoznaniu teoretycznego tła badań szczególnie przydatne okazały się książki: Henry'ego Jenkinsa *Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów* oraz Marshalla McLuhana *Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka*. Natomiast w analizie zawartości i treści pomocne były publikacje takie jak *Combining New and Old Viewing Practices. Uses and Experiences of the Transmedia Series „Skam”* (Bengtsson, Källquist & Sveningsson 2018) oraz *Television vs. Social Media – A New Concept for Viewing Series* (Zeko, Jakopec & Lesinger 2019).

Wprowadzenie

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu media można było podzielić na prasę, radio i telewizję. Odkąd jednak pojawił się internet, który wciąż rozwija się i zmienia, zachodzi nieustanna transformacja procesów i dziedzin związanych z mediami. Współcześnie media są o wiele bardziej złożone, a ich badanie skomplikowane. Również zarządzanie nimi stało się większym wyzwaniem. W celu właściwego przybliżenia tematu podejmowanego w artykule, najpierw należy przedstawić kilka terminów, takich jak: transmedialność, intermedialność, intertekstualność, transgresja, immersja, konwergencja mediów czy też teoria mediów Marshalla McLuhana.

Transmedialność można określić jako jednoczesne prowadzenie narracji za pośrednictwem różnych mediów. Według Magdaleny Boczkowskiej (2014: 126) można ją traktować jako specyficzny rodzaj intertekstualności – badania relacji między tekstami, związków i zależności literackich oraz nawiązań do innych utworów. Literatura przedmiotu wskazuje, że autorką pojęcia transmedialności jest Julia Kristeva (Chmielecki 2007: 16). Według Henry’ego Jenkinsa:

Opowiadania transmedialne to sztuka tworzenia światów. Aby w pełni doświadczać każdego fikcyjnego świata, konsumenci muszą przyjąć rolę myśliwych i zbieraczy, ściągających fragmenty opowieści na różnych kanałach medialnych, porównujących między sobą notatki w sieciowych grupach dyskusyjnych i współpracujących. Gwarantuje to, że każdy, kto zainwestuje czas i wysiłek, zyska bogatsze doświadczenie rozrywkowe (Jenkins 2007: 35).

Opowieść transmedialną wyróżniają więc: sztuka tworzenia światów, konsumenci w roli myśliwych i zbieraczy, fragmenty opowieści na różnych kanałach, inwestycja czasu i wysiłku czy bogatsze doświadczenie rozrywkowe (Całek 2019: 11-18). Natomiast za główne cechy transmedialności można uznać:

- multimedialność – korzysta bowiem z wielu mediów i platform technologicznych, wykorzystując i zachowując cechy każdego z nich;
- złożoność i wielowątkowość – użytkowane media i platformy przedstawiają różne opowiadania, ale temat jest wspólny, a poszczególne wątki mogą być tworzone za pomocą różnych perspektyw narracyjnych;
- partycypację i interaktywność – odbiorca transmedialny współtworzy opowieść, stając się prosumentem (producentem i konsumentem), projektuje i dodaje treści na dowolną platformę w tak zwanych punktach wejścia;
- mobilność i elastyczność – prosument śledzi opowiadanie na jednej platformie lub wielu z nich, w zależności od stylu życia, nawyków medialnych czy kontekstu (Boczkowska 2014: 126).

Warto wspomnieć także o potencjalnych problemach, które są związane z odbiorem takich opowieści. Są nimi: mylenie świata rzeczywistego z fikcją, życie życiem postaci, zazdrośczenie im, upodabnianie się do nich, przyjmowanie roli i masek w codziennym funkcjonowaniu – co ogólnie można określić jako *second life*, czyli mieszanie rzeczywistości ze światem opowieści (Boczkowska 2014: 126). Z pojęciem transmedialności jest również związana transgresja (przekraczanie granic), którą z kolei wyróżnia immersja – wejście, zanurzenie się w inny świat, utożsamianie serialowych postaci z autentycznymi ludźmi oraz zdolność do przekraczania własnych ograniczeń wynikających z cech mediów (Boczkowska 2014: 126).

Terminem zazębiającym się z transmedialnością jest intermedialność, która skupia się bardziej na mediach audiowizualnych oraz bada w większym stopniu przestrzenie pomiędzy różnymi mediami niż konteksty przenikania się ich wzajemnie. Konrad Chmielecki twierdzi, że:

audiowizualne doświadczenie kulturowe zostało uprzywilejowane w stosunku do werbalnego przez mechanizmy odbiorcze; uczestnicy kultury współczesnej nastawieni są na scalanie informacji audialnych i wizualnych w jedną znaczeniową całość (Chmielecki 2008: 9).

Intermedialność można najprościej przedstawić jako relacje między mediami. Początki tego pojęcia sięgają 1965 roku, kiedy Dick Higgins opublikował esej *Intermedia*, który rozpoczął od następującej tezy: „większość z najlepszych dzieł, która jest obecnie tworzona, wydaje się zawierać pomiędzy mediami” (Higgins 2001: 27). Oczywiście, w tamtych latach media wyglądały zupełnie inaczej, nie były tak złożone. Jednak już wtedy badacz dostrzegał pewne zjawiska, których analizę rozwijał w swoich pracach przez kilkanaście kolejnych lat. Dzisiaj intermedialność postępuje jeszcze bardziej, jako że istnieje więcej mediów, a co za tym idzie więcej powiązań może między nimi wystąpić. Według Maryli Hopfinger strategie intermedialne to procesy, które są:

po pierwsze przekraczaniem ustalonych, uznawanych i przestrzeganych dotąd podziałów, [...] po drugie, rozpoznawaniem nowych możliwości powiązań, połączeń, związków. Wreszcie, po trzecie, polegają na scaleniu w nową zintegrowaną całość odmiennych składników wyjściowych (Hopfinger 2003: 72).

Intermedialność ma długą i złożoną historię – po Digginsie eksplorowali ją między innymi niemieccy teoretycy. Ma też on liczne odniesienia do koncepcji z zakresu filozofii oraz teorii kultury i estetyki. Jak podsumowuje Chmielecki:

w zakresie badań nad intermedialnością mieszczą się problemy adaptacji filmowych, jak i tematy ściśle związane z nowymi mediami. Te niegdyś rozłączne i odrębne dyscypliny zaczynają się jednoczyć, co jest również bardzo znamiennej cechą interdyscyplinarnego dyskursu na temat intermedialności (Chmielecki 2007: 17-18).

Pisząc o związkach czy różnicach pomiędzy transmedialnością i intermedialnością, nie sposób pominąć tematu konwergencji mediów. Termin rozpowszechnił Henry Jenkins w książce *Kultura konwergencji*, definiując to zjawisko w następujący sposób:

Jako konwergencję rozumiem przepływ treści pomiędzy różnymi platformami medialnymi, współpracę różnych przemysłów medialnych oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów, którzy dotrą niemal wszędzie, poszukując takiej rozrywki, na jaką mają ochotę. Konwergencja to pojęcie opisujące zmiany technologiczne, przemysłowe, kulturowe i społeczne – w zależności od tego, kto je używa i o czym wyduje mu się, że mówi (Jenkins 2007: 9).

Kluczowym narzędziem procesu konwergencji mediów stały się telefony komórkowe, za pomocą których możemy obecnie oglądać filmy, słuchać muzyki, czytać książki, grać czy robić zdjęcia (Badzińska 2013: 33). Początkowo wydawało się, że nowe media wyprą stare, a internet całkowicie zastąpi radio i telewizję, co wpisywało się w paradygmat rewolucji cyfrowej z lat dziewięćdziesiątych. O wątpliwościach, jakie towarzyszyły rozwojowi internetu, pisał m.in. Ryszard Tadeusiewicz (2002). Jednak zamiast tego nastąpiła infiltracja starych i nowych mediów, które wpływając na siebie, zatarły granice – a to z kolei można nazwać paradygmatem konwergencji (Jenkins 2007: 12). Stare media nie zanikają, lecz zmieniają się narzędzia, jakich używamy, aby uzyskać dostęp do treści danego medium. Treść jednego medium przechodzi do innego, zmienia się jego publiczność, rośnie lub maleje jego znaczenie społeczne. Konwergencję mediów można podzielić na mimetyczną – media tradycyjne upodabniają formy przekazu do mediów nowoczesnych oraz mimikryczną, w której nowe media naśladują stare. Henry Jenkins (2007: 19-20) za „proroka” konwergencji mediów uważa Ithiela de Sola Pool. Ten amerykański naukowiec już w 1983 roku pisał o przedstawianej koncepcji jako sile powodującej zmiany w przemyśle medialnym. Pool zauważył, że dawniej każde medium miało swoje własne funkcje, zasady i rynek. Przyczyn konwergencji było kilka, jednak przede wszystkim przyczyniła się do niej działalność wielkich korporacji dążących od maksymalizacji zysków, którą umożliwiła to cyfryzacja (Jenkins 2007: 19-20). Jenkins natomiast zwraca też uwagę, iż niezależnie, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie, żyjemy w kulturze konwergencji, a media są wszechobecne i będą nas otaczać z coraz to większej liczby stron (Jenkins 2007: 20). Zjawisko konwergencji dotyczy nie tylko zmiany w sposobie produkcji mediów, ale także w sposobie ich konsumpcji.

W opisywanym kontekście istotna jest także teoria mediów Marshalla McLuhana (2004: 39), uznawanego za jednego z najwybitniejszych medioznawców i komunikologów, między innymi za sprawą przewidywań dotyczących powstania internetu, zanim jeszcze rozpoczęły się nad nim prace. Był on przedstawicielem determinizmu technologicznego – nurtu zakładającego pewną autonomię technologii i jej nadrzędną rolę względem społeczeństw. Technologia traktowana jest jako czynnik wyzwalający zmianę społeczną, który determinuje rzeczywistość. Pod wpływem mediów w ludzkim życiu,

rzządzonym przez siły zewnętrzne, dokonują się zmiany niezależne od jednostki. McLuhan na gruncie determinizmu technologicznego sformułował tezę, że media nie są ani dobre, ani złe, jednak już same w sobie stanowią pewien przekaz (słynne stwierdzenie „*medium is the message*”; McLuhan 2004: 39). Medium według niego stanowi przedłużenie człowieka, chociaż on sam nie uświadamia sobie zwykle charakteru zmiany, która zachodzi wraz z nowym przełomem technologicznym. Podobnie jak później Jenkins, McLuhan również uważał, że nowe medium nigdy nie likwiduje starego, a raczej pochłania je. Kanadyjski medioznawca pisał, że:

indywidualne i społeczne konsekwencje każdego środka – to znaczy każdego „przedłużenia” nas samych” – wynikają z nowych proporcji, wprowadzonych w nasze życie za pośrednictwem każdej nowej formy „przedłużenia” nas samych czy każdego nowego środka technicznego (McLuhan 2004: 39).

Metodologia

W toku badań przeprowadzono jakościową analizę zawartości i treści oraz badanie ilościowe wśród polskich fanów serialu *Skam* za pomocą kwestionariusza ankiety. Marcin Laberschek pisze o rozróżnieniu między analizą zawartości i treści w następujący sposób:

W celu porównania poszczególnych informacji-produktów stosuje się metody wykorzystywane w badaniach mass mediów: analizę zawartości lub analizę treści. W literaturze przedmiotu nie istnieje jasno zarysowany podział na analizę treści i zawartości; nazwy te bywają stosowane zamiennie albo istnieje tylko jedna, czy też jedna jest podkategorią drugiej. Tutaj analizę zawartości traktuje się jak metodę badawczą całości przekazu (wraz z przekazywaną informacją), natomiast analizę treści stosuje się do samej informacji (Laberschek 2011: 32).

Analiza zawartości jest zatem jakościową metodą oceny przekazu medialnego polegającą na wyodrębnianiu jego właściwości czy elementów. Dzięki niej można poznać dominujące cechy strumienia przekazów, które są jednym z najważniejszych czynników skuteczności oddziaływania mediów (Laberschek 2011: 32). Za pomocą tej metody badawczej analizie poddano elementy transmedialności użyte w różnych wersjach serialu oraz sposoby, w jaki zostały one wykorzystane.

Z kolei w celu eksploracji wpływu użytych platform na odbiór serialu przez widzów, zostało przeprowadzone badanie ilościowe, którego narzędziem był kwestionariusz ankiety. Został on udostępniony w największej grupie

zrzeszającej polskich fanów *Skam* w serwisie Facebook – „*Skam POLAND*”, która liczy prawie czterdzieści tysięcy członków. Przeprowadzona ankieta składała się z dziesięciu pytań merytorycznych dotyczących bezpośrednio doświadczeń związanych z oglądaniem badanego serialu. Ponadto z czterech pytań związanych z nawykami korzystania z mediów społecznościowych, oglądania seriali i tym podobne oraz czterech pytań w części metryczki pozwalających określić, kim jest przeciętny polski widz *Skam*. Kwestionariusz został wypełniony przez trzysta jeden osób.

Analiza zawartości i treści: transmedialność w oryginalnej wersji serialu *Skam*

Przed pojawieniem się internetu, telewizja w większym stopniu oddziaływała na społeczeństwo. Była medium przyciągającym całe rodziny i przyjaciół, którzy wspólnie oglądali przekazywaną zawartość i dyskutowali o niej. Ponieważ odcinki emitowano zawsze o tej samej porze, dla widzów była to swego rodzaju codzienna rutyna. Na kilkadziesiąt minut mogli przenieść się do alternatywnej rzeczywistości i przeżywać losy bohaterów. Na podstawie nawyków, jakie towarzyszyły osobom oglądającym telewizję, autorki jednego z badań poświęconego tej tematyce wyróżniają trzy zasadnicze cechy serialu: zdolność widzów do komunikowania się ze sobą, rytuał oglądania i czas antenowy oraz rozwój relacji prospołecznej (Zeko, Jakopec & Lesinger 2019: 1). Jednak od kilkunastu lat medium, jakim jest telewizja, traci swoje zasięgi i popularność na rzecz innych sposobów przekazywania seriali czy programów. Ma to związek z szerokim wykorzystaniem internetu, a także pojawieniem się platform streamingowych. Dzięki temu programy, filmy czy seriale można oglądać o dowolnej porze, po kilka odcinków, kontrolując i dawkując ich ilość wedle własnych potrzeb i możliwości czasowych. Tradycyjna telewizja straciła na wartości szczególnie wśród młodych ludzi, którzy zamiast niej preferują usługi na żądanie, pozwalające kontrolować, kiedy, gdzie, jak i co oglądać (Bengtsson, Källquist & Sveningsson 2018: 63). Z kolei decydenci stacji telewizyjnych stanęli przed sporym wyzwaniem: jak zatrzymać starą widownię, a jednocześnie przyciągnąć młodych odbiorców (Zeko, Jakopec & Lesinger 2019: 1)?

Młodzi ludzie, chociaż dorastali wraz z ciągłymi zmianami technologii i mediów, nie są pewni niektórych innowacji oferowanych przez nowe media, przynajmniej jeśli chodzi o seriale i oglądanie ich w mediach społecznościowych (Zeko, Jakopec & Lesinger 2019: 3). Pomimo to młodzież nie jest już tylko pasywnym obserwatorem, stała się ona aktywnym kreatorem treści. Dane pokazują również, że obecnie istnieją dwa typy odbiorców biorąc pod

uwagę preferowane media, czyli– widzowie telewizji i odbiorcy mediów społecznościowych. Taki podział warunkuje również inne potrzeby każdej z grup. Ci, których potrzeby w dużej mierze zaspokajane są przez telewizję, wykorzystują internet i media społecznościowe przede wszystkim do interakcji społecznych online, jako sposób na zabicie czasu i poszukiwania dodatkowych źródeł informacji. Natomiast aktywni odbiorcy regularnie wybierający sieci społecznościowe jako preferowane medium twierdzą, że głównym powodem korzystania z nich jest zapotrzebowanie na nowe treści online, rozwój treści wideo i innych usług, brak czasu na oglądanie telewizji (Zeko, Jakopec & Lesinger 2019: 3).

W 2010 roku Norweska Korporacja Nadawcza (NRK) odnotowała spadek liczby młodych widzów (Bengtsson, Källquist & Sveningsson 2018: 64), co godzi w założenia norweskich usług publicznych, w tym telewizyjnych. Przekazywane treści winny być bowiem skierowane do wszystkich grup odbiorców. Z tego względu postanowiono stworzyć serial dramatyczny przedstawiający młodych Norwegów w autentyczny, odpowiedni i zabawny sposób, a następnie zaprezentowano go w nowatorskiej formie, która naturalnie pasuje do nawyków medialnych nastolatków (Sundet 2019: 2). Tak w 2015 roku powstał serial *Skam*.

Jest to norweski serial internetowo-telewizyjny, wyprodukowany przez Julie Andem, skierowany przede wszystkim do młodszej części populacji Norwegii. Jednakże dzięki uważnie zbadanym, społecznie wrażliwym tematom i unikalnej koncepcji emisji, format ten zdobył fanów na całym świecie. *Skam* opowiada o życiu codziennym grupy przyjaciół, a większość tematów dotyczy spraw rodzinnych, problemów związanych z miłością, przyjaźnią, orientacją psychoseksualną, odkrywaniem własnej tożsamości, zdrowiem psychicznym, rasizmem, religią, przemocą seksualną czy zaburzeniami odżywiania. Fabuła serialu skupia się na młodzieży z Oslo, a każdy sezon podążał za innym głównym bohaterem. *Skam* został opracowany w oparciu o obszerny wywiady z nastolatkami. Serial miał wyraźną misję opartą na potrzebach, które zespół zidentyfikował wśród konkretnej grupy docelowych odbiorców. Został stworzony z wyraźną ambicją wzmocnienia pozycji norweskich nastolatków i zapewnienia im czegoś, czego przypuszczalnie potrzebują, w nowoczesny i zabawny sposób, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych (Sundet 2019: 19).

Niskobudżetowy dramat internetowy, którego celem było zaspokojenie specyficznych potrzeb norweskiej młodzieży, sięgnął daleko poza docelową widownię, zarówno pod względem wieku, jak i geografii – stał się popularny przede wszystkim w Szwecji, ale również Polsce czy Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez Norweski Panel Obywatelski w marcu 2017 roku około 30% populacji Norwegii w wieku powyżej 18 lat

śledziło *Skam* na przynajmniej jednej platformie, a w grupie wiekowej 18-25 lat ponad 80% Norweżek i 60% Norwegów podążało za losami postaci serialu w telewizji i/lub mediach społecznościowych (Rettberg 2019: 3). Ponadto program miał dużą międzynarodową bazę fanów, dostarczającą pirackie wersje odcinków telewizyjnych (które były niedostępne dla widzów spoza krajów skandynawskich), a także tłumaczenia napisów i treści z mediów społecznościowych na inne języki, w tym angielski, hiszpański, rosyjski, portugalski i chiński (Rettberg 2019: 3). Międzynarodowi fani zaangażowali się również w obszerne dyskusje i analizy na Tumblrze, Facebooku i innych platformach.

Koncepcyjnie w serialu *Skam* połączono wcześniejsze doświadczenia NRK związane z serialami dramatycznymi z aspektami opowiadania historii zarówno cyfrowych, jak i transmedialnych (Sundet 2019: 19). Serial został opracowany w ramach kultury produkcji usług publicznych. Zamiarem było również wykorzystanie zaangażowania publiczności i jej uczestnictwo emocjonalne jako sposób wywoływania debaty i refleksji w interesie powszechnego zrozumienia i zwiększenia otwartości oraz tolerancji dla problemów młodzieży. Celem serialu było również lepsze przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie z trudnościami w życiu, „przepracowując” realistyczne scenariusze poprzez reprezentację. *Skam* różnił się również od wielu innych narracji cyfrowych i transmedialnych tym, że był produkowany przy niewielkim budżecie i poza sferą anglo-amerykańską, udowadniając, jak dobre historie i innowacyjne modele dystrybucji przekraczają granice językowe.

Z punktu widzenia narracji interesujący jest unikalny styl opowiadania historii. Za *Skam* można było za nim podążać poprzez wiele platform: jeśli widzowie chcieli w pełni doświadczyć serialu, powinni byli śledzić go na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w telewizji. Główne sposoby komunikacji *Skam* to krótkie klipy wideo, wiadomości tekstowe i zdjęcia, które pojawiały się na profilach bohaterów serialu w serwisie Instagram (w sezonie czwartym zintegrowano również YouTube). Cała zawartość była również publikowana na stronie internetowej serialu w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że jeśli bohaterowie prowadzili rozmowę w trakcie lekcji o 10:15 we wtorek, ten konkretny klip wideo został opublikowany na stronie w ten sam dzień, o tej samej godzinie. Ponadto, jeśli bohaterowie rozmawiali na grupowym czacie między 13:30 a 14:00, zrzut ekranu tej rozmowy pojawiał się około 14:00 i opisywał, co działo się u postaci w tym czasie. Klipy wideo trwały zwykle do kilku minut, pokazując fabułę w czasie rzeczywistym, natomiast wiadomości tekstowe służyły do dalszego jej uzupełnienia. Wszystkie treści dotyczące wydarzeń z serialu pojawiały się w nieregularnych godzinach, nieznanymi i nieogłoszonymi widzom. Pod koniec każdego tygodnia wszystkie udostępnione klipy wideo były łączone w kompletne odcinki o różnej długości, które następnie emitowano w NRK w piątek wieczorem. Odcinki

publikowano również na stronie internetowej NRK i emitowano w norweskiej telewizji oraz szwedzkiej usłudze SVT Play na żądanie. W ten sposób mniej aktywni w sieciach społecznościowych odbiorcy również mogli oglądać serial. Ponieważ pierwotnie serial miał być publikowany za pomocą mediów społecznościowych, nie telewizji, w serwisach Instagram i You Tube utworzono konta dla wszystkich głównych bohaterów *Skam*. Miało to służyć jako dodatkowy sposób łączenia fanów z postaciami, dostarczać innowacyjnego systemu komunikacji z nimi i oferować opcje polubienia, udostępniania i komentowania. Wszystko to doprowadziło do ułatwienia widzom połączenia się z życiem bohaterów, do lepszego i bardziej satysfakcjonującego doświadczenia, poczucia rzeczywistości oraz tego, że oni sami byli częścią serii lub postacie były częścią ich życia. Biorąc pod uwagę, że dzisiejsza społeczność kontaktuje się głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych, tworzenie prospołecznych relacji między postaciami i widzami w tym przypadku staje się bardziej widoczne, gdy aktywnie śledzą profile postaci w mediach społecznościowych, niż po prostu oglądając tylko odcinek lub klip.

Oprócz łączenia widzów ze swoimi bohaterami, serial zadbał również o jak najściślejszą interakcję widzów ze sobą. Mianowicie po opublikowaniu określonej treści na stronie serialu widzowie mogli ją „polubić” lub skomentować. Ich komentarze często determinowały kierunek, w jakim będzie podążał serial, ponieważ klipy były zwykle nagrywane z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wielu fanów utworzyło dodatkowe profile w sieciach społecznościowych, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi widzami i zlecać tłumaczenie treści dla odbiorców na całym świecie. W ten sposób powstała interaktywna społeczność *Skam* z dużym poczuciem więzi, która w oczekiwaniu na ukazanie się nowej zawartości dzieliła się swoimi opiniami, przewidywaniami, pragnieniami i obawami dotyczącymi samej serii (Zeko, Jakopec & Lesinger 2019: 3-4).

Seria została doceniona przez widzów za wierne przedstawienie norweskich nastolatków, ale przede wszystkim za wyjątkową dystrybucję, w której twórcy zintegrowali różne platformy i treści, aby dostosować się do aktywnych stylów oglądania telewizji (Bengtsson, Källquist & Sveningsson 2018: 64). Widzowie zaakceptowali i docenili, że historia była rozpowszechniona na wiele platform. Uważali, że kanał i odcinki są najważniejsze, ale także, że wszystkie platformy wniosły coś wyjątkowego do narracji (Bengtsson, Källquist & Sveningsson 2018: 74). Żaden z odbiorców nie kwestionował korzystania z żadnej z platform – jeśli zrezygnował z jednej z nich, było to spowodowane tym, że treść nie była postrzegana przez niego jako wnosząca wystarczająco wartościowy lub spójny element do całości. Producenci *Skam* mieli bardzo dobrze przemyślaną strategię narracyjną, ponadto umiejętnie określili, z których platform korzystać i w jaki sposób, biorąc pod uwagę to,

jak z nich korzysta grupa docelowa ogólnie. Na przykład publiczność zwykle uzyskuje dostęp do serwisu Instagram za pośrednictwem telefonów komórkowych i prawdopodobnie byłaby również zainteresowana przyswajaniem treści *Skam* w ten sposób. Drugie wyjaśnienie popularności serialu znajduje się w specyficznej narracji. Widzowie pozytywnie oceniali transmedialne elementy *Skam* bardziej pod kątem trafności treści niż ich chęci korzystania z określonej platformy. Inne wyjaśnienie popularności serialu upatrywać można w odpowiednio szczegółowo przeprowadzonych badaniach (Bengtsson, Källquist & Sveningsson 2018: 74), które wskazały, w jaki sposób ludzie konsumują media, zazwyczaj za pośrednictwem różnych ekranów, częściej komputerów, tabletów i telefonów komórkowych niż zwykłych telewizorów. Ponadto za pośrednictwem mediów społecznościowych otrzymują linki do różnych innych treści medialnych. Regularne korzystanie z mediów przez młodzież jest bardziej podobne do narracji transmedialnej, w porównaniu do starszych widzów. Ci bowiem są bardziej przyzwyczajeni do traktowania różnych urządzeń, na przykład telewizora czy telefonu, jako niezależnych jednostek.

Analiza zawartości i treści: media społecznościowe w innych wersjach serialu *Skam*

Kiedy pod koniec 2015 roku w Norwegii pojawiły się pierwsze klipy *Skam* ani jego zespół produkcyjny, ani NRK nie spodziewali się rozgłosu, jaki serial uzyska. Zanim nadszedł trzeci sezon w 2016 roku, stał się on nie tylko najczęściej oglądanym programem telewizji internetowej w Norwegii, ale także jednym z najbardziej udanych i uznanych przez krytyków programów w historii telewizji krajowej (Kruger & Rustad 2019: 72). Ten niekonwencjonalny sukces został powtórzony poza Norwegią – nawet bez międzynarodowej dystrybucji *Skam* był najpopularniejszym programem w serwisie Tumblr w ostatnim tygodniu listopada 2016 roku.

Sukces był na tyle duży, że w następnych latach aż siedem krajów postanowiło stworzyć własne wersje serialu (nie licząc licznych wersji amatorskich, tworzonych przez fanów na całym świecie). Do dzisiaj kolejno powstały remake'i: francuski, niemiecki, włoski, amerykański, hiszpański, holenderski oraz belgijski. Jak widać, *Skam* osiągnął uznanie w Europie, ale udało mu się także dotrzeć do USA, co jest pewnym wyznacznikiem, niekoniecznie jakości (choć w tym przypadku akurat idzie to w parze), lecz przede wszystkim popularności. Nie we wszystkich krajach tworzenie narodowej wersji się powiodło – amerykańska (*Skam Austin*) i holenderska (*Skam NL*) doczekały się jedynie dwóch z czterech sezonów. Jednak w przypadku kilku innych efekt przerósł oczekiwania i seriale były kontynuowane już nie na podstawie norweskiej

wersji. Dla następnych sezonów zostały napisane oryginalne scenariusze, co dotyczy remake'u francuskiego (*Skam France* – powstało osiem sezonów), niemieckiego (*Druck* – sześć sezonów) i belgijskiego (*WTFock* – pięć sezonów). Wersji oryginalnej pod względem liczby sezonów trzymano się jedynie w remake'u hiszpańskim (*Skam España*) i włoskim (*Skam Italia*), chociaż w przypadku tego ostatniego sytuacja była nieco bardziej skomplikowana. Jego nadawca postanowił anulować serial po trzech sezonach, lecz dzięki wielkiej mobilizacji fanów i sile oddziaływania petycji przez nich utworzonej, serial przejął Netflix we Włoszech i to on stworzył ostatni, czwarty sezon. Pokazuje to, jak ważny dla odbiorców jest serial i mimo że powstało już osiem jego wersji, widzom z Włoch nadal zależało na dokończeniu ich krajowej wersji. Jeśli chodzi o samą tematykę, to wersje *Skam* w różnym stopniu odbiegają od oryginału. Pewne zmiany, mniejsze lub większe, są widoczne ze względu na różnice kulturowe. Jednak bardziej wyraźne rozbieżności widoczne są w przypadku użytych platform. Zostały one w każdym z remake'ów dopasowane do młodzieżowych trendów krajowych. Jedynym stałym elementem we wszystkich wersjach było użycie serwisu Instagram do stworzenia profili postaci. Co do bazowego materiału, to tylko Włosi podążyli ściśle za norweskim przykładem, udostępniając pojedyncze klipy na stronie internetowej, a całe odcinki co tydzień w tradycyjnej telewizji. Z kolei Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Holendrzy i Belgowie postawili na serwis YouTube. Najbardziej w tej kwestii wyróżnili się Amerykanie, którzy całość udostępniali jedynie w serwisie Facebook. Jeszcze większe różnice pomiędzy wersjami z różnych krajów widać w komunikatorach użytych do pokazywania czatów między bohaterami. Śladem oryginału podążyła tylko belgijska wersja, która tak jak norweska pokazywała konwersacje z komunikatora Messenger. Remake'i francuski i amerykański natomiast wybrały zwykłą formę sms-ową połączoną z grupowymi czatami w serwisie Instagram (a więc tę platformę wykorzystwały aż w dwóch celach). Największą popularnością wśród zagranicznych wersji *Skam* cieszył się jednak komunikator WhatsApp, który wykorzystano w wersji niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej oraz holenderskiej.

Wyniki badań ankietowych i wnioski

Pierwsze pytanie zadane w kwestionariuszu ankiety odnosiło się do źródeł wiedzy o istnieniu serialu *Skam*. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że prawie połowa badanych odkryła go dzięki poleceniu przez znajomych, a kolejne 40% dowiedziało się o nim z mediów społecznościowych – YouTube'a, Facebooka lub Instagrama. Nasuwają się tutaj trzy wnioski. Po pierwsze, wokół serialu zawiązała się wierna społeczność, której zależy, aby inne osoby również

poznały i być może pokochały fabułę *Skam*. Po drugie, fanowska sieć jest na tyle skuteczna, że dociera za pośrednictwem wielu platform do nowych widzów, jeśli chodzi o samą treść czy tłumaczenia. W wielu przypadkach bowiem odcinki mają nałożoną geoblokadę, więc jedynym sposobem jest ich udostępnianie w niekoniecznie legalny sposób, właśnie za pośrednictwem fanów. I wreszcie, również dzięki transmedialności, serialowi udało się dotrzeć do wielu odbiorców.

Prawie wszyscy respondenci oglądali oryginalną wersję *Skam*. Popularne wśród nich są również remake'i: francuski (około połowa badanych), włoski i niemiecki (prawie po 40%). Co piąty respondent zna wersję belgijską i hiszpańską, natomiast amerykańską i holenderską odpowiednio 17 i 12%. Może to po części wynikać z faktu, na który wskazywali badani, iż pierwsze trzy wersje powstały na początku, a przy kolejnych powstających odbiorcy odczuwali już pewien przesyt bardzo podobnymi treściami. Kolejnym powodem jest to, że sporo wiernych fanów norweskiego oryginału uważa, iż jest on niedoścignionym ideałem i po prostu nie ma sensu oglądać czegoś, co się na nim wzoruje. Co czwarty respondent jest zdania, że wpływ na oglądanie przez nich takich, a nie innych wersji serialu miały wykorzystane w poszczególnych wersjach platformy. Ponad 40% twierdzi natomiast, że wybór platform przez twórców mogło mieć taki wpływ. Badani wskazywali tutaj na takie czynniki jak: dostępność, łatwość znalezienia, reklama, wygoda, rzeczywisty czas czy oryginalność. Oto jedna z odpowiedzi:

Skam nie był jedynie serialem, ale całym projektem. Postaci zyskały na autentyczności dzięki założeniu fikcyjnych kont na Instagramie, dzięki czemu widz mógł przez chwilę poczuć, że żyje ich życiem. Emisja serialu jedynie w TV lub na platformie typu Netflix mocno spłaszczcza odbiór¹.

Jeśli chodzi o platformy, na których respondenci śledzili losy postaci, to ponad połowa z nich robiła to za pośrednictwem stron internetowych poszczególnych wersji oraz Instagrama. Co trzeci badany korzystał z YouTube'a i Facebooka. Jedynie 4% oglądało serial w telewizji, co może wynikać ze słabej dostępności zagranicznych kanałów telewizyjnych w Polsce. Co do urządzeń, z jakich korzystali badani do oglądania *Skam*, to zdecydowana większość (około 80%) robiła to za pomocą smartfona i laptopa. Co dziesiąty respondent używał tabletu i komputera stacjonarnego, a tylko 4% telewizora.

60% badanych uważa użycie wielu platform za pomysł, który przyciągnął więcej widzów, a co trzeci respondent jest zdania, że mogło to mieć wpływ na

¹ Wszystkie wykursywione cytaty blokowe pochodzą z badań własnych autorki – przeprowadzonych w maju 2021 roku.

zwiększenie liczby odbiorców. Respondenci zwracali uwagę na następujące elementy: więcej możliwości, lepszy zasięg dzięki użyciu różnych platform, nowatorskość, inne preferencje każdego z odbiorców, ciągła styczność z serialem, ciekawy, nowy pomysł w świecie seriali, bycie bliżej przedstawionych postaci, dodanie autentyczności, większe wczucie się w serial, utożsamianie się z postaciami, zbliżenie się do bohaterów, skuteczność social mediów, wzbudzenie zainteresowania, większa dostępność, mobilność, urozmaicenie. Badani podkreślali także, że serial odzwierciedlał zwyczaje dzisiejszej młodzieży. Respondenci udzielili wielu interesujących wypowiedzi, takich jak na przykład:

Więcej niż 2 platformy to must-have, jeżeli serial ma zdobyć rozgłos i wzbudzić zainteresowanie szczególnie ludzi młodych, którzy swobodnie poruszają się po mediach społecznościowych i na tym opiera się ich komunikacja.

Była to zupełnie nowa forma przedstawiania losów postaci i fakt, iż mogliśmy obserwować, co dzieje się w życiu postaci poza „kamerami”, zdecydowanie przyciągnął znaczną ilość osób, nawet jeżeli było to z ciekawości.

Miało się wrażenie uczestniczenia w serialu. Obserwacja p.. codziennych stories na Instagramie z kont postaci sprawiała wrażenie, że te osoby istnieją i jest się częścią tego serialowego świata. Dla mnie był to innowacyjny pomysł, z którym nigdy się nie spotkałam, definitywnie przyciągnęło mnie to do serialu, było to coś innego, ciekawego.

Udzielono także zupełnie odwrotnych, skrajnych odpowiedzi, na przykład: „Widzowie wolą mieć wszystko w jednym, sensownym miejscu” czy „Jedna platforma byłaby dużo wygodniejsza i możliwe, że zachęciłoby to widzów do obejrzenia innych wersji” – jednak były one w zdecydowanej mniejszości.

Na pytanie o wpływ użycia wielu platform na indywidualne zainteresowanie serialem i zaangażowanie w jego fabułę, odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Te najciekawsze to:

Na pewno było w jakimś stopniu większe, porównując do seriali w „normalnej” formie, głównie dlatego, że obserwowałam to, co się dzieje, przez cały tydzień, dzięki czemu byłam cały czas zaangażowana.

Spory, ponieważ dowiadywałam się dodatkowych rzeczy i śledziłam zdjęcia, których nie doświadczyłabym, oglądając jedynie serial. Potrafiłam się bardziej zidentyfikować z postaciami i wiedziałam, co robią, poza tym, co działo się w serialu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że przeciętny polski widz serialu *Skam* to kobieta (aż 93% wszystkich respondentów), uczennica (około połowy)

lub studentka (prawie 40%), o wykształceniu średnim (ponad połowa), rzadziej podstawowym (co piąty badany) i wyższym (co czwarty badany), co jednak może wynikać z tego, iż większość badanych nie ukończyła jeszcze szkoły średniej. Największe zróżnicowanie widać pod względem miejsca zamieszkania – prawie jedna trzecia respondentów mieszka w miejscowości poniżej dziesięciu tysięcy mieszkańców, a tylko co dziesiąty w mieście powyżej miliona mieszkańców. Z kolei w miejscowościach od 10 do 50 tysięcy, od 50 do 100 tysięcy, od 100 do 500 tysięcy i od 500 tysięcy do 1 miliona mieszkańców mieszka odpowiednio: 23, 11, 13 i 12%. Odbiorcy *Skam* aktywnie korzystają z mediów społecznościowych – z Messengera, Facebooka, Instagrama i YouTube'a korzysta ponad 90% badanych. Prawie trzy czwarte z nich używa Snapchata, co czwarta osoba WhatsAppa i Twittera (obecnie X), a co dziesiąta Tindera. Jeśli chodzi o serwisy streamingowe to 95% respondentów jest użytkownikiem Netflixu, natomiast ponad 40% z nich subskrybuje HBO GO oraz usługę Player. Wyraźnie widać, że polscy widzowie serialu to osoby korzystające z nowych mediów, w tym z mediów społecznościowych – jedynie co dziesiąty badany ogląda tradycyjną telewizję codziennie, co trzeci kilka razy w tygodniu, a co czwarty kilka razy w miesiącu. Prawie co piąty respondent ogląda telewizję jedynie kilka razy w roku, z kolei aż 14% twierdzi, że w ogóle jej nie ogląda. Podobnie wyniki przedstawiają się w przypadku kina, które traci odbiorców na rzecz mediów społecznościowych i platform streamingowych. Zdecydowana większość badanych (prawi $\frac{3}{4}$ /4) chodzi do kina tylko kilka razy w roku, a co dziesiąty respondent raz na kilka lat. Nikt nie wybiera się, aby zobaczyć film na dużym ekranie kilka razy w tygodniu, a jedynie 17% badanych robi to kilka razy w miesiącu.

Podsumowanie i konkluzje

Celem niniejszego artykułu była analiza wielości użytych platform komunikacyjnych w serialu *Skam* i jego wersjach, ich włączenia do fabuły oraz wpływu na popularność i odbiór przez widzów w Polsce. Przedmiotem badań był serial *Skam* i wszystkie platformy, na których były udostępniane treści pochodzące z serialu.

Z kolei problem badawczy dotyczył transmedialności *Skam*. Zbadane zostały użyte środki w różnych wersjach serialu, sposoby, w jaki zostały one wykorzystane (co zostało przebadane za pomocą analizy zawartości i treści), a także wpływ, który wywarły na odbiór *Skam* przez widzów. W tym celu przeprowadzono badanie ilościowe przy użyciu kwestionariusza ankiety.

W tekście podjęto również próbę odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W części teoretycznej zostały przybliżone najważniejsze terminy,

z którymi wiąże się tematyka artykułu, przede wszystkim transmedialność. Wytłumaczono także jej związek z zarządzaniem mediami. Artykuł wnosi wkład w tę dziedzinę badawczą, gdyż eksploruje nowe możliwości wykorzystywania mediów społecznościowych przez twórców seriali oraz ukazuje formy transmedialności na przykładzie serialu *Skam*. Następnie za pomocą przeprowadzonej analizy zawartości zaprezentowano serial *Skam*. Ponadto przeanalizowano platformy komunikacyjne wykorzystane w poszczególnych wersjach serialu oraz sposoby, w jakie włączano do fabuły media społecznościowe. Analizie podlegał również poziom zaangażowania widzów mający miejsce dzięki wykorzystaniu wspomnianych platform. W ostatniej części zgodnie z wynikami badań ilościowych omówiono, jaki wpływ miała transmedialność *Skam* na popularność i odbiór serialu przez widzów w Polsce, a także został zarysowany obraz tego, kim jest jego przeciętny polski odbiorca.

Podsumowując najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań ilościowych, można stwierdzić, że widzowie doceniają transmedialność serialu *Skam*, choć może nie zawsze potrafią trafnie nazwać wykorzystane zabiegi. Wpływają one jednak na odbiór omawianego serialu, a także na jego popularność. Przyszli widzowie bowiem nierzadko dowiadują się o *Skam* od znajomych lub z mediów społecznościowych. Jest spora grupa fanów wiernych jedynie oryginałowi, którzy uważają, że oglądanie innych wersji nie ma sensu. Jednak są też odbiorcy pochłaniający kilka lub nawet wszystkie remake'i, twierdząc, iż dzieje się tak również dzięki wykorzystanym w nich platformom. Osoby takie wskazują, że istotna w takim wypadku jest dostępność i łatwość znalezienia treści, reklama, którą poszczególne wersje zyskują, wygoda oglądania czy oryginalność użytej formuły. Jeśli chodzi o platformy najchętniej odwiedzane przez odbiorców, to są to strony internetowe poszczególnych wersji oraz Instagram. Z kolei najpopularniejszymi urządzeniami do odbioru treści są smartfony i laptopy. Najmniej widzów śledziło serial w telewizji oraz za pomocą telewizora. Zdecydowana większość badanych twierdzi, że to z powodu transmedialności możliwe było pozyskanie większej liczby odbiorców. Zwracają uwagę z jednej strony na aspekty techniczne – lepszy zasięg dzięki użyciu różnych platform, inne preferencje każdego z odbiorców, ciągła styczność z serialem, skuteczność mediów społecznościowych, większa dostępność czy mobilność. Z drugiej strony pojawiają się argumenty na tle emocjonalnym – ciekawy, nowy pomysł w świecie seriali, bycie bliżej przedstawionych postaci, dodanie autentyczności, większe wczucie się w serial, utożsamianie się z postaciami, zbliżenie się do bohaterów, wzbudzenie zainteresowania, urozmaicenie, nowatorskość.

Z badania zarysował się także obraz tego, kim jest jego przeciętny polski widz *Skam*. Jest to statystycznie kobieta, najczęściej uczennica o wykształceniu średnim, mieszkająca w małej miejscowości. Przeciętnie używa co najmniej

czterech portali społecznościowych (Messengera, Facebooka, Instagrama i YouTube'a) i jest użytkowniczką Netflix. Telewizję ogląda kilka razy w tygodniu, natomiast do kina chodzi jedynie kilka razy w roku.

Serial *Skam* idealnie wpisał się w obecne potrzeby głównie zachodniej młodzieży. Dzięki zbadaniu nawyków dotyczących korzystania z mediów społecznościowych, a także określeniu, z jakimi problemami borykają się nastolatki, twórcy serialu zdołali wykreować jednocześnie nowoczesny i istotny społecznie świat, z którym wiele osób może się identyfikować. Użycie kilku (co ważne – trafionych) platform okazało się świetnym pomysłem. Widać to również na przykładzie polskich fanów.

Źródła cytowań

- BADZIŃSKA, EWA (2013), 'Media convergence as a hallmark of modern marketing communication', *Polityki Europejskie, Finanse i Marketing*:10 (59), ss. 32-44.
- BENGTSSON, EMELIE, REBECCA KÄLLQUIST, MALIN SVENINGSSON (2018), 'Combining New and Old Viewing Practices. Uses and Experiences of the Transmedia Series *Skam*' *Nordicom Review*: 39 (2), ss. 63-77.
- BOCZKOWSKA, MAGDALENA (2014), 'Opowieść transmedialna – znak naszych czasów', *Postscriptum Polonistyczne*: 2, ss. 125-137.
- CAŁEK, AGNIESZKA (2019), *Opowieść transmedialna. Teoria, użytkowanie, badania*, Kraków: Wydawnictwo ToC.
- CHMIELECKI, KONRAD (2008), *Estetyka intermedialności*, Kraków: Wydawnictwo Rabid.
- CHMIELECKI, KONRAD (2007), 'Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury', *Kultura Współczesna*: 2, ss. 118-137.
- DOBROWOLSKI, ZDZISŁAW (2008), *Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella*, Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.
- HIGGINS, DICK (2001), 'Intermedia', w: Randall Packer, Ken Jordan (red.), *Multimedia. From Wagner to Virtual Reality*, Nowy Jork-Londyn: W.W. Norton & Company Inc./Ltd., ss. 27-32.
- HOPFINGER, MARYLA (2003), *Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej*, Warszawa: Wydawnictwo „Sic!”.
- JENKINS, HENRY (2007), *Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów*, przeł. Mirosław Bernatowicz, Małgorzata Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
- KRÜGER, STEFFEN, GRY C. RUSTAD (2019), 'Coping with Shame in a Media-saturated Society: Norwegian Web-series *Skam* as Transitional Object', *Television & New Media*: 20, ss. 1-24.
- LABERSCHEK, MARCIN (2011), 'Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem', *Zarządzanie w Kulturze*: 12 (1), ss. 27-41.
- MC LUHAN, MARSHALL (2004), *Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka*, przeł. Szczucka N., Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
- NIERENBERG, BOGUSŁAW (2013), 'Zarządzanie mediami: geneza, istota, koncepcje badawcze', *Problemy Zarządzania*: 11, ss. 149-159.
- RETTBERG, JILL WALKER (2019), "'Nobody is ever alone": The use of social media narrative to include the viewer in *Skam*', *The Journal of Popular Culture*: 2, ss. 232-256.

- SUNDET, VILDE SCHANKE (2019), 'From 'secret' online teen drama to international cult phenomenon: The global expansion of Skam and its public service mission', *Critical Studies in Television* 1, ss. 69-90.
- TADEUSIEWICZ, RYSZARD (2002), *Społeczność Internetu*, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza „Exit”.
- ZEKO, ANITA, ANA JAKOPEC, GORDANA LESINGER (2019), 'Television vs. Social Media – A New Concept for Viewing Series', *Coll. Antropol*: 43 (4), ss. 1-8.